

DUNYO AHOLISINING SONI, O'SISHI VA JOYLASHISHI.

Ayapbergenova Sayora

Orazbaeva Gulnaz

Ajiniyoz nomidagi NMPI Tarix fakulteti Geografiya va iqtisodiyot ta'lim
yo'nalishining 2-kurs talabalari

ayapbergenovasayora@gmail.com.

gulnazorazbaeva568@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7777453>

Anatatsiya: Dunyo aholisining yer yuzida tutgan o'rnini. Dunyo aholisining soni, o'sib borish tartibi va uning geografik joylashishi.

Kalit so'zlar: Migratsiya, resurs, xo'jalik, Antropogeografiya,

Geografik ta'lim tizimida aholi haqidagi bilimlar muhim o'rinni egallaydi. Yer kurrasi uning alohida hududlarini, davlatlarni geografik tahlil etish 3 qismdan iborat bo'lib ular o'rganilayotgan hududning tabiati, aholisi va xo'jaligini tashkil etadi. Aholi deganda ma'lum hududda yashovchi kishilar guruhi tushuniladi. Mazkur guruhlar zaminida jamiyat shakllanadi. Yer kurrasida insoniyat paydo bo'lganidan, to hozirga qadar bir qancha davrlar o'tdi. Ana shu davrlarda inson jamiyat o'z mavjudligini saqlash va rivojlanish uchun muntazam harakat qilib keldi. Ushbu jarayonda aholi tabiiy resurslardan foydalanib moddiy ehtiyoji uchun zarur vositalarni yaratdi. Xo'jalik tizimini barpo etdi va rivojlantirdi. Ana shunga monand yer kurrasida aholi va aholi maskanlarining soni ham ko'payib bordi. Geografiya fani o'z o'rganish predmeti maqsadi va mohiyatiga qarab bir nechta qismlarga bo'linadi. Ularga shartli ravishda tabiiy, social, tabiiy-sotsial va geografiyaga bevosita daxldor fanlar qismlarini kiritish mumkin. Aholi geografiyasi geografiya fanlari tasnifidagi social qismga kiruvchi o'zining obyekt va predmetiga ega bo'lgan alohida fandır. Shu nuqtai nazaridan aholi geografiyasi fanining obyekt aholi va aholi soni, dinamikasi, tarkibi va takror barpo bo'lishida geografik farqlar, aholining hududiy taqsimlanishi va joylashuvi, madaniyati, turmush tartibidagi hududiy jihatlari, aholi migratsiyasining tarkibi va yo'nalishlari, mehnat resurslari va ulardan foydalanishning geografik farqlari, aholi manzilgohlari va ularning hududiy tizimini o'rganishni tashkil etadi. Aholini o'rganish, u haqida bilimlar to'plash juda qadimiy tarixga egadir. Antik davrga oid qo'lyozmalarda dunyodagi turli davlatlar tabiati, aholisi, xo'jaligi, shaharlari, aholisining turmush tarzi, urf-odatlar haqida sayohatchilar, savdogarlar, elchilar hikoyalari asosida to'plangan ma'lumotlar uchraydi. Bunday qimmatli tarixiy asarlarga I asrda Strabon tomonidan(17kitob) yaratilgan "Geografiya" , II asrdagi Ptolomeyning "Geografiyasi" misol bo'la oladi. Aholi geografiyasining alohida fan sifatida

shakllanishi XIX asrning oxirlaridan boshlanadi. Ushbu davrda geografiya tarkibidan "Antropogeografiya" maktabi ajralib chiqdi. Uning asoschisi nemis geografi Fridrix Ratsel edi. U o'zining "Antropogeografiya" asarida Antropogeograflarning asosiy vazifasi "shaxs va xalqning ruhi hamda jismiga tabiat ta'sirini o'rganishdir", deb belgilaydi.

BMT ning tatqiqotlariga ko'ra sayyoramiz aholisi milodning boshlarida 252 million kishini tashkil etgan xolos. 1000-yilga kelib dunyo aholisining soni 305 millionga, 1500-yilda 440 millionga etgan. XIX asrga qadar dunyo aholisining soni biroz sekin o'sib 1820-yilga kelib 1 milliard odamga etgan. Bu jarayon xalqning tabiiy o'sishining pastligi bilan belgilangan edi. Sababi o'tgan tarixiy bosqichlarda tug'ilish va o'lim darajalari yuqori bo'lib ularning orasidagi farq juda kichik darajada edi. Lekin 1 milliarddan 2 milliardga ko'payish uchun odamzodga bir qancha ko'proq vaqt, ya'ni 107 yil kerak bo'ldi. Keyingi yillarda dunyo aholisining soni yanada tezroq o'sib bordi. 1960-yilga kelib dunyo aholisi 3 milliard odamga etdi, 1975-yilga kelib 4 milliard, 1987-yili 5 milliard, 1999- yili 6 milliard, 2011-yili bolsa 7 milliard odamga teng bo'ldi. 2017-yil bo'yicha dunyo aholisining soni 7,5 milliard odam bo'lgan bolsa, 2022- yil 15-noyabr kuni 8 milliard odamga yetti. Dunyo aholisining 50% dan ko'prog'i Osiyo davlatlarida yashaydi. Bularga Xitoy (1,424 mln), Hindiston (1,408 mln), Indoneziya (280 mln), Pokiston (227 mln), Bangladesh (179 mln) va Rossiya (147mln) davlatlari bo'lib, ular dunyo aholisi soni bo'yicha kuchli o'ntalikka kiradi. Bu albatta ekonomikasi rivojlanmagan davlatlarga salbiy ta'sirini ko'rsatadi. Sababi aholining yuqori tezlik bilan ko'payishi oziq-ovqat mahsulotlari yetishmasligi va ocharchilikni keltirib chiqaradi. Hozirgi kunda 1,2 milliardga yaqin odam ocharchilikga duchor bo'lmoqda, 1,5 milliard odamlarning tibbiy ko'rikdan o'tish imkoniyati umuman yo'q, 1 milliarddan ziyod odamlar juda kambag'al yashaydi. 1971-yilda BMTning eng past rivojlangan davlatlar guruhi tuzilib, unga 24 davlat kiritilgan. 2014-yil bo'yicha unda 48 davlat o'rin olgan. Bulardan 34 i Afrikada, 9 i Osiyoda, 4 i Okeaniyada va 1 i Janubiy Amerikada(Gaiti) joylashgan. Hozirgi kunda qoloq mamlakatlar da savodsizlik va ishsizlik darajasi yuqoriligi sababli jinoyatlarning kelib chiqishiga sabab bo'lmoqda.

Xulosa o'rnida shuni aytish joizki siz bu maqolada aholining yuqori tezlik bilan o'sishi haqida so'z etilgan. Ayrim mamlakatning yer maydoni aholi soniga qaraganda kam bo'lsada, shunga qaramay aholisi o'sib borishi kuzatilmoqda. Boshqa mamlakatlarda bo'lsa demokratik siyosat ya'ni i cheklov olib borilishiga qaramay(Qitoy, Hindiston, Yaponiya,), aholisi rekord darajaga yetgan. Statistika

ma'lumotlarga ko'ra sayyoramiz aholisi 2022- yil 15-noyabr kuni 8 milliard odamga yetgan va hozir ham o'sishi davom etmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.Z.N. Tojiyeva "Aholi geografiyasi,, Fan va texnologiya Toshkent-2019.
2. Sh.M.Sharipov, V.N. Fedorko, N.E.Safarova, V.A.Rafiqov "Amaliy geografiya" O'zbekiston milliy ensiklopediyasi Toshkent-2017.
3. N.I. Safarova, J.A. Ismatova, E. Ya.Nazaraliyeva. "Geografiya" Toshkent-2022.

